

TALABALARNI BO‘LAJAK KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARI VA MULTIMEDIALI ZAMONAVIY O‘QITISH VOSITALARINING O‘RNI HAMDA ROLI

O.A.Xamidov

Jizzax Politexnika Instituti, dotsenti PhD

Bugungi kunda respublikamizda ta'lim tizimiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, "Elektron ta'lim" ning milliy jarayoni barpo etildi. U mustaqil ta'lim olishga qaratilgan bo'lib, o'qitish jarayonida o'qituvchining shaxsan ishtirok etishiga zaruriyat qolmaydi, ta'lim oluvchilar barcha topshiriqlarni mustaqil bajarishga, o'quv jarayonini takomillashtirishga imkoniyat yaratiladi. Shu bois oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishning dasturiy va o'quv-metodik ta'minotini yaratish va uni qo'llash orqali kafolatlangan natijaga erishish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri bo'lib hisoblanadi.

O'quv jarayonida kafolatlangan natijaga esa mashg'ulotlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining didaktik imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali erishish mumkin. O'quv mashg'ulotlarini samarali tashkil etiladi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari negizida yaratilgan elektron o'quv adabiyotlaridan (elektron darslik, elektron o'quv qo'llanma, elektron ma'ruza va boshqalar) foydalanishdan asosiy maqsad zamonaviy axborot-ta'lim muhitini shakllantirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash orqali ta'lim jarayonining samaradorligi, sifati va natijadorligini oshirish, ta'limning masofadan o'qitish shakl va usullarini amalda joriy etishdan iborat.

Bugungi kunda zamonaviy ta'lim tizimida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazishning faol hamda interaktiv shakllaridan keng foydalanilmoqda. Mashg'ulotlarning bunday shakllari axborot-kommunikatsiya texnologiyalari negizida yaratilgan multimedial o'qitish vositalaridan foydalanish orqali samarali tashkil etilishi mumkin. Shu bois, ta'limning barcha sohalariga multimedial texnologiyalarning faol joriy etilishini kuzatish mumkin.

Ta'lim samaradorligini oshirish multimedia texnologiyalarini qo'llashning ob'ektiv zaruriyati va maqsadga muvofiqligini taqoza etadi.

Texnologik darajada multimedia ikki va undan ortiq turli xil axborotni uzatish vositalarining kompyuter bilan integratsiyasi sifatida ta'riflanadi va bunday integratsiyaning komponentlari sifatida matn, grafika, animatsiya, nutq, musiqa va video tushuniladi.

Ba'zi olimlarning fikriga ko'ra esa, multimedia bu kompyuter tizimida matn, ovoz, video tasvir, grafik tasvir va animatsiyalarni birlashtirish imkonini beradigan zamonaviy kompyuterli axborot texnologiyasidir [28]. Ammo, bir qator multimedia texnologiyasini, axborotni taqdim etishning turli vositalaridan bir vaqtda foydalanishga asoslangan va multimedia-operatsion muhitning imkoniyatlarini amalga oshiruvchi, foydalanuvchilarning axborot tizimi bilan interaktiv hamkorligi sharoitida, usullar, metodlar hamda axborotni yig'ish, to'plash, qayta ishlash, saqlash, uzatish vositalari, audiovizual, matnli, grafik axborotlar majmuasini ifodalaydigan axborot texnologiyasi sifatida ko'rib chiqilgan [94, 99,100].

I. N. Rozinaning nuqtai nazariga ko'ra "multimedia (multimedia) – bir vaqtda quyidagi bir nechta axborot muhitlaridan (grafika, matn, video, foto surat, animatsiya, ovoz effekti, yuqori sifatli ovoz) foydalanuvchi kompyuterli texnologiyalar majmuasi". Multimediali dasturlarda axborotni uzatishning quyidagi uslublari qo'llaniladi:

1. Turli axborot bloklarining (matn, grafika, videolavhalar) giperhavola vositasida o'zaro aloqasi. Giperhavolalar rasmiylashtirilgan matn yoki ma'lum grafik tasvir ko'rinishida taqdim etiladi. Ekranda bir vaqtning o'zida bir nechta giperhavolalar joylashishi mumkin va ularning har biri o'z yo'nalishiga ega bo'ladi.

2. Interaktivlik, ya'ni foydalanuvchining kompyuter bilan dialogli ishlash rejimi. Bunda u o'zini qiziqtirgan axborotni, tezlik va uni uzatish ketma – ketligini mustaqil tanlashi mumkin.

Bu ta'rif multimedia uchun asos bo'ladigan quyidagi to'rtta komponentni o'z ichiga oladi: ko'rayotgan va eshitayotgan narsalarni muvofiqlashtirish va qaytar aloqa uchun kompyuter bo'lishi kerak; o'rgatuvchi dasturlarda axborotni birlashtiruvchi havolalar bo'lishi kerak ; zaruriy axborotni batafsil o'rganish imkonini beradigan navigatsion instrumental vositalar (giper havolalar) bo'lishi kerak; multimedia o'quv jarayonida ko'ngil xushlik uchun emas, balki kerakli kompetensiyalarni shakllantirish uchun ta'lim oluvchilarning tafakkurini shakllantirishda yordam berishi kerak.

Shunday qilib, "multimedia" tushunchasining aniqlangan mohiyatiga tayangan holda, pedagogikada mavjud bo'lgan ularni tasniflashga asosiy yondashuvlarni ko'rib chiqamiz.

O. B. Тыщенко va P. I. Pidkasistyrlar quyidagi ikki xil tasnifni taklif etilgan:

-o'rgatuvchi dasturlarning maqsad va vazifalariga yoki avtomatlash-tirilgan o'rgatuvchi tizimlarning quyidagi foydalanish rejimlariga asoslangan: a) tasviriy; b) maslahat berish; v) foydalanish (operatsion) muhiti; g) trenajyorlar; d) o'rgatuvchi nazorat.

-turli tasniflarning tahlili va umumlashtirilishiga asoslangan: a) mashq qildirish; b) ustozlik v) muammoli ta'lim; g) imitatsiya va modellashtirish; d) o'yin .

Ushbu tasniflar o'qituvchilarga o'zlari uchun kerakli bo'lgan o'quv dasturini tanlash va qo'yilgan o'quv maqsadlariga erishishga imkon beradi.

K.K. Dorjiev o'rgatuvchi dasturlarning quyidagi turlarni ajratib ko'rsatadi: a) oddiy o'rgatuvchi dasturlar; b) o'rgatish elementlariga ega nazorat dasturlari; v) oddiy nazorat dasturlari [41, 29 bet].

N. V. Klimeshova esa, xorijiy manbalarni tahlil qilib, trenajyorlar (mashq qildiruvchilar), imitatsion (sumilyativ), mikroolam va modellashtiruvchi dasturlarni ajratib ko'rsatgan:

1. Trenajyorlar malakalarni shakllantiradi va u bilan ta'lim oluvchilar guruhlarda emas, balki individual ishlaydi. Ular amaliy malakalarni shakllantirishga yordam beruvchi quyidagi mashg'ulot elementlariga ega: tuzuvchilar dasturga kiritgan maqsadlarni shakllantirish; dasturda ishtirok etishi kerak bo'lgan ta'lim jarayoni vazifalarini belgilash; ta'lim oluvchilarni yangi material bilan tanishtirish, mashqlar bajarib uni mustahkamlash va o'zlashtirish; qaytar aloqadan foydalanib o'qitish natijalarni sharhlash; oldingi natijalarni e'tiborga olib yangi topshiriqlarni shakllantirish.

2. Imitatsion (simulyativ) multimediali dasturlar-deganda biz, ta'lim oluvchilar ba'zi parametrlarni o'zgartirishi yoki yangilarini qo'shish yordamida yaratiladigan olamning modelini tushunamiz. Shuningdek, ta'lim oluvchi olib borgan kuzatish va amalga oshirilgan o'zgarishlar natijalarini baholaydi. Dasturlarning keyingi rivoji, aynan ta'lim oluvchi amalga oshiradigan o'zgarishlarga bog'liq. Imitatsion multimediali dasturlar bilan ishlash doirasidagi ta'lim oluvchining harakatlari esa haqiqiy o'zaro ta'sirlanuvchi yaratadi. Uning natijasi bo'lib esa, ichki qaytar aloqaga ega bo'lgan xarakterlarga kompyuterning reaksiyasi hisoblanadi.

3. Mikroolam deganda nazariy xarakterdagi ma'lum murakkab g'oyalar va tushunchalar aks ettiriladigan dasturlar tushuniladi. Bu g'oyalar va tushunchalar o'zlashtiriladi, chunki, ular ta'lim oluvchi bilan o'zaro aloqaga kirishadigan atrof-olamda mavjud bo'lgan o'xshashliklarni izohlashga yordam beradi. Shunday qilib, mikroolamdan foydalanib ta'lim oluvchi o'quv materialini ham nazariy, ham amaliy o'zlashtiradi. Shuni takidlash kerakki, imitatsion dasturlar va mikroolamlar ta'lim oluvchi va dasturlarning o'zaro aloqasi tashkil etilishida sezilarli farqlarga ega. Shunday qilib, ta'lim oluvchi dasturlash tilidan nazariy material bilan o'zaro aloqa qilish vositasi sifatida foydalanildi. Ular ma'lum buyruq- belgilarni qo'llab amalga oshiriladigan harakatlarni tavsiflaydi va undan kelib chiqadigan natijalarni kuzatadi.

4. Modellashtiruvchi dasturlar ta'lim oluvchilarga aniq tizimining o'z modelini yaratish imkoniyatini beradi. Shundan so'ng, ta'lim oluvchi yaratilgan modelni kompyuterda mavjud bo'lgan model bilan taqqoslaydi. Modellashtiruvchi dasturning imitatsion dasturdan asosiy farqi shundan iboratki, ta'lim oluvchi nafaqat modelning parametrlarini, balki o'zini ham o'zgartirish mumkin. Modellashtiruvchi dastur

yordamida formulani yoki qoidani sharhlash amalga oshirilish mumkin. Ta'lim oluvchilar dasturning bunday turini to'liq nazorat qilishi mumkin. Unda belgilar tili qo'llaniladi va nazariy o'quv materialini amalga oshiriladi.

Ko'pgina tadqiqotchilar esa imitatsion va modellashtiruvchi, ustozlik, mashq qildiruvchi va nazorat qiluvchi, rivojlantiruvchi o'yin kabi bir qator o'rgatuvchi dasturlarni ajratib ko'rsatishgan.

Modellashtirish dasturlar asosida, hisoblash amallarini bajarish, grafik ilyustrativ materiallarni yaratish va kompyuterli tajribani amalga oshirish imkonini beradigan kompyuter imkoniyatlari yotadi. Modellashtiruvchi dastur yordamida ta'lim oluvchi ekranda yuz berayotgan ma'lum kompyuterli jarayonlarni kuzatish, klaviatura orqali buyruq berib parametrlarni o'zgartirish va uning borishiga ta'sir etishi mumkin.

“Ustozlik” dasturlarining asosiy maqsadi ta'lim oluvchilarning nazariy materialni o'rganishini tashkil etishdan iborat. Inson va kompyuter o'rtasida o'zaro aloqa, shuningdek o'qitishning o'zi savol va topshiriqlarning paydo bo'lish hisobiga tashkil etiladi. Agar ta'lim oluvchi ularni hal qilish jarayonida noto'g'ri javobga kelsa, unda dastur nazariy materialni takrorlash maqsadida uni nazariy materialga qaytarish mumkin.

Mashq qildiruvchi dasturlarning maqsadi malaka va ko'nikmalarni mustahkamlashdan iborat. Buning uchun nazariy material allaqachon o'rganilgan bo'lishi kerak. Dasturlarning bunday turini qo'llashning mohiyati shundan iboratki, ta'lim oluvchi masalalarni yechadi va quyilgan savollarga javob beradi. Natijalar dastur tomonidan “to'g'ri / noto'g'ri” mezonini bo'yicha qayta ishlanadi. So'ngra to'g'ri javob va yechimlar miqdori hisoblab chiqiladi. Bunday dasturlar bilan ishlashda ta'lim oluvchi ekranda to'g'ri javob uchun rag'batlantiruvchi iboralarni ko'rish va noto'g'ri javob berilganda eslatma olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Rivojlantiruvchi o'yinlarda esa foydalanuvchining faqat kompyuterda uchratish mumkin bo'lgan o'ylab topilgan muhit yoki olamdan foydalanish imkoniyati mavjud bo'lib, ta'lim oluvchi o'yin olamini o'rganish uchun dastur taklif etadigan vositalardan foydalaniladi. Shu tufayli ta'lim oluvchi rivojlanadi, qonuniyatlarni mustaqil aniqlashni o'rganadi va ahamiyatga ega bo'lgan borliqning ob'ektlari munosabatini aniqlaydi, shuningdek o'zining bilish malakalarini shakllantiradi.

Mashq qildiruvchi va ustozlik dasturlari unchalik murakkab emasligi va ulardagi ko'p bloklarni bir xillashtirish mumkinligi tufayli eng ko'p tarqalgan. Dasturiy instrumentlar va o'rgatuvchi tizimlar tufayli bunday dasturlarni yaratish osonlashgan, ularni to'ldirish esa avtomatlashtirilgan.

Multimediali o'rgatuvchi dasturlardan foydalanilganda bilimlar tarkibi qandaydir tartiblangan tarmoq ko'rinishida shakllanadi, undan talabalar mustaqil o'rganish uchun mavzu tanlab olishi mumkin. Dasturda ba'zi mavzular fayllarni tashkil etuvchi bir

necha guruhlarga kiritilgan bo'lib talaba mavzudan mavzuga giperhavola yordamida o'tishi mumkin.

Giperhavolalar va gipermatn hozirgi vaqtda multimediali o'qitish dasturlarda va Internetda axborotni taqdim etish uchun asos sifatida qabul qilingan. Giperhavola va gipermatn asosida ensiklopediyaning kengaytirilgan modeli joylashtirilgan, ya'ni juda uzoq vaqt davomida ishlov berilgan va ta'limning aniq qo'llab-quvvatlovchisi bo'lib hisoblanadi. Zamonaviy elektron kutubxona tarkibiga nafaqat matnli fayllar va fotosuratlar balki ovozi va video fayllar ham kiradi [16, 17,18, 44].

Axborot maydonida giperhavola yordamida tashkil etilgan navigatsiya modeli ko'proq aynan talabalarga mos keladi, chunki ular aniq mavzu yoki fan bo'yicha qanday axborotni izlash kerakligini tushinish imkoniga ega. Bundan tashqari zamonaviy yoshlar axborotni kitobdan ko'ra kompyuter ekranidan qabul qilishga ko'proq odatlanganlar. Ushbu modelga eng yaqin bo'lgan multimediali o'qitish dasturlar, ularning ajralmas qismi video-praktikum hisoblanadi. Aynan, dinamik gipermatn texnologiyasi yanada interaktiv va jozibali gipermatnli sahifalarga ega dasturlarni yaratish imkonini beradi. Ushbu texnologiya ham talabaga, ham o'qituvchiga istalgan vaqtda gipermatnning amalda ixtiyoriy elementini boshqarish imkonini beradi. Bunday dasturlarda foydalanuvchilarning bu nafaqat interaktiv o'zaro ta'sir tezligini oshirish, balki internet tarmog'ining ko'pgina interaktiv vositalari imkoniyatlaridan foydalanishi ko'zda tutilgan. Bu shubhasiz, multimedia texnologiyalarining ta'limiy funksiyasi samaradorligini oshiradi.

Gipermatn sahifa matni bilan uni qayta yuklamadan juda ko'p sonli manipulyatsiyalarni amalga oshirishga imkon beradi. Uning asosiy tamoyili harakat, o'zgarishdir. Gipermatn sahifa tasvirlarni qismlar bo'yicha o'zgartirish imkonini beradi, ya'ni butun sahifa o'z joyida qoladi va uning faqat bir qismi o'zgaradi va butunlay boshqacha e'tiborni tortadigan vizual effektini yaratadi, oldingi sahifadagi axborotni yo'qotishga yo'l qo'yilmaydi. Dinamik gipermatn esa matnli elementlarning o'zida harakat qilish va o'zgartirish imkonini beradi, ularni taqdim etish ancha tejamkor bo'ladi.

Matn elementlari asosida qurilgan multiplikatsiya displey ekranida gipermatnni tejalgan holda namoyish etish va uni samarali jonlantirish, dinamik gipermatn matn, jadvalni taqdim etishning shaklini sekund (soniya) ning ulushlarida o'zgartirish imkonini beradi. Matning ma'lum bir qismida shrift qalin, tagiga chizilgan yoki kursiv ko'rinishida bo'lishi, matn taqdim etish shaklini jadval o'lchamini o'zgartirish, yacheykalarni qo'shish yoki yo'qotish mumkin. Albatta, yangi axborotni giperhavolalar va dinamik gipermatnlar yordamida taqdim etish talabalarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, chunki ularga qora-oq o'quv qo'llanmadan ko'ra, jonli axborotni kompyuter ekranidan idrok etish va tushinish osonroq [85].

Gipermatn va giperhavola bilan bir qatorda, talabalar ishini boshqara oladigan va har birining individual xatti- harakatini qayd etish imkoniyatiga ega maxsus multimedia vositalari mavjud. Bunday tizimga bir interfeysga joylashtirilgan bir nechta dasturlarni kiritish mumkin. Dasturlardan har biri, interaktiv ko'rsatma shaklidagi qo'shimcha multimediali kontekstni ta'minlash va o'rganilayotgan har bir mavzuni tushuntirish imkonini beradi. Birgalikda ishlashda talabalar bir-biri bilan faol ravishda o'zaro munosabatda bo'lishadi. Individual ishlashda esa talabalarda multimediali o'qitish dasturning eng muhim hususiyatlaridan biri qaytar aloqadan foydalanish imkoniyati paydo bo'ladi.

“Qaytar aloqa” atamasi kibernetikadan kelib chiqqan, hozirgi vaqtda esa fanning ko'pgina sohalarida keng qo'llanib kelinmoqda. Keng ma'noda “qaytar aloqa” mulohaza, javob, qandaydir harakat yoki hodisaga javob reaksiyani anglatadi. Qaytar aloqa - bu avtosozlashga asoslangan murakkab hodisa bo'lib quyidagilarni ko'zda tutadi: foydalanuvchiga harakatni qaytarishni ta'minlovchi qurilmaning mavjudligi; foydalanuvchini ushbu harakatlarni tahlil qilish qobiliyati; foydalanuvchining harakatni o'zgartirish qobiliyati.

Yuqorida qayd etilgan kasbiylashtirilgan o'qitish vositalari texnika yo'nalishi oliy ta'lim muassasalarida hayot faoliyat xavfsizligi va mehnat muhofazasi umumkasbiy fanini o'qitishda quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi: ko'rgazmalilik o'quv axborotni taqdim etishning imkoniyatlarini kengaytirish hisobiga rang, grafika, ovozdan foydalanish va barcha zamonaviy multimedia texnikasi vositalari olamning haqiqiy manzarasini yaratish; foydalanuvchi va dastur o'rtasida tezkor qaytar aloqa o'rnatish; virtual dialogni olib borishni eng rivojlangan vositalarini amalga oshiruvchi foydalanuvchining dasturiy tizim bilan o'zaro ta'sirlashuvi, masalan, ish rejimi va o'quv materialini mazmunini tanlash imkoniyati; axborot-metodik ta'minotni yaratish jarayonlarini soddalashtirish, testlash, o'quv faoliyatini tashkiliy boshqarish, ta'lim oluvchilarning faoliyati natijaviyligini nazorat qilish yoki o'z-o'zini nazorat qilish, nazorat natijalari asosida tuzatish kiritish hisoblash faoliyati jarayonlarini avtomatik bajarish va zarur bo'lganda o'rganilayotgan materialning istalgan lavhasini ko'p marta takrorlab o'quv materialini natijalarini qayta ishlash; arxivlashtirish, uzatish, ma'lumotlar bazasiga erkin kirish.

L.A Frolova multimedia texnologiyasi afzalliklariga interaktivlik, egiluvchanlik, ko'rgazmalilik, tezkorlik, borliqni kompyuterli modellashtirishni, bilimlar darajasini avtomatik nazorat qilishni kiritgan [128].

Biz bu afzalliklar bilan cheklanib qolmaslik kerak deb hisoblaymiz. Talabalarning qiziqishini oshiradigan va hissiy (emotsional) munosabatini kuchaytiradigan multimedia vositalari diqqat bilan bog'liq kamchiliklarni bartaraf etadi, o'qitishning tarbiyaviy jihatini oshiradi, eng asosiysi, oliy ta'lim muassasalarida talabalarida

umummadaniy va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning samarali vositasi bo‘lib hisoblanadi.

Respublikamizda zamonaviy elektron ta‘lim resurslarini yaratish va ulardan o‘quv jarayonida foydalanish bo‘yicha bir qancha ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, A.A.Abduqodirov [15], M.A.Aripov [20], N.I.Taylaqov [117], U.Sh.Begimqulov [26], Q.T.Olimov [88], N.A.Muslimov [80], Sh.M. Komilov, Sh.T.Ermatov [69], A.Ne‘matov [84], M.Olimov [89] va boshqalar o‘z tadqiqot ishlarida axborot texnologiyalari asosida elektron qo‘llanmalar yaratish, undan ta‘lim tizimida foydalanish masalalariga to‘xtalishgan.

A. A. Abduqodirovning ishlarida umumta‘lim maktablari uchun elektron darsliklar yaratish va harajatlarini aniqlash masalalari o‘rganilgan [15].

M. M. Aripov o‘z tadqiqotlarida o‘quv jarayoniga axborot texnologiyalarni qo‘llash va shu orqali dars samaradorligini oshirish tomonlarini tadqiq etgan [20].

N.I.Taylaqov informatika kursi misolida uzluksiz ta‘lim tizimi uchun o‘quv adabiyotlari yangi avlodini, shu jumladan elektron darsliklar yaratish masalalarini ilmiy-pedagogik asoslagan [117].

Q.T.Olimov tomonidan maxsus fanlardan elektron darsliklarni yaratish tamoyillari texnologiyasi hamda ularni ekspertizadan o‘tkazish uslubiyati ishlab chiqilgan [88]. Q.T.Olimov olib borgan tadqiqotlar quyidagi xulosalarni qilishga imkon beradi: elektron darslikda ko‘rgazmalilik bosma darslikdagidan ko‘ra yuqoriroq bo‘lishi, Elektron darsliklarda ko‘rgazmalilik animatsiyalar, tovushli kuzatishlar, giper jo‘natishlar, videolavhalar va boshqa multimediali texnologiyalardan foydalanish orqali ta‘minlanadi;

- sinov topshiriqlari va testlarning ko‘p variantlilik, ko‘p darajaliligi hamda xilma-xilligini ta‘minlash imkoniyati yuqori bo‘ladi, ya‘ni turkum topshiriq va testlarni interfaol hamda ta‘lim beruvchiga tartibli berilishga imkoniyat yaratadi. Noaniq javob paytida tushuntirishlar va izohlar orqali aniq javob berishga erishish mumkin.

- elektron darsliklarni yaratish va tarqatishda bosmaxona ishlari bajarilmaydi. O‘zining tuzilishi bo‘yicha elektron darslik ochiq tizim bo‘lib, ulardan foydalanish jarayonida uni to‘ldirish, takomillashtirish imkoni mavjud bo‘ladi;

- elektron darsliklarning ta‘lim oluvchilar bilan yaqinlashuvi bosma ko‘rinishdagi darsliklardan ko‘ra yuqoriroq bo‘ladi. Elektron darslikga talab oshganda, uning adadini osongina oshirish mumkin yoki tarmoq bo‘yicha jo‘natish mumkin.

Sh.M.Komilov, Sh.T.Ermatov elektron darsliklarni yaratish va ulardan foydalanish muammolarini o‘rganishgan [69]. Mualliflar “Elektron darsliklar modullilik asosida qurilishi va o‘z ichiga matnli (audio) qismni, grafikani (statik sxemalar, chizmalar, jadvallar) animatsiyani, tabiiy videoyozuvlarni hamda interaktiv bloklarni qamrab olishi” lozimligini ta‘kidlangan.

A.Ne'matov, G.Usmonov elektron darsliklar va ularning tarkibiy tuzilishi haqida ish olib borgan. Mualliflar quyidagi fikrlarni bayon qilishadi: "Elektron darsliklar hozirgi kunda har xil texnologiyalar va tizimlarda yaratilmoqda. Masalan, Macromedia Flash, Microsoft Front Page, HTML va boshqa dasturiy vositalardan foydalangan holda yaratilmoqda. Malakali dasturchilar uchun elektron darsliklarni "Delphi" va "Visual Basic" vizual dasturlash tillari vositasida yaratish maqsadga muvofiqdir, chunki ularda boshqa sistemalarda yaratilgan multimedia obektlari yoki ma'lumotlar bazasini o'ziga birlashtirish imkoniyati juda katta" [84].

Elektron o'quv adabiyotlarini yaratish texnologiyalari bilan X.U.Inoyatxodjaev, M.Olimov, A.Jumaboevlar tadqiqotlar olib borishib, multimediali elektron o'quv adabiyotlarni yaratishda quyidagilarga e'tibor berish zarurligini ta'kidlashgan [89]: fanning mavzulari va materiallarni oldindan tuzilgan hamda tasdiqlangan namunaviy va ishchi dasturlariga mos bo'lishi; har bir mavzu materiallari yetarli va to'laqonli tarzda yoritilishi, hamda mos holda kerakli grafik tasvirlar, animatsiyalar, jadvallar bilan to'ldirilgan bo'lishiga; har bir mavzu yoki bo'lim materiallarini o'zlashtirish jarayonida o'z bilimini nazorat qilish uchun nazorat savollarini berilishi, shu bilan birga har bir bob uchun test savollari bo'lishi va unga javoblarni kiritilishiga.

N.A.Muslimov tadqiqotlarida esa elektron darsliklar tuzilmasi aniqlangan va shu asosda umumkasbiy fanlar bo'yicha elektron multimediali darsliklar yaratilgan [80].

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash mumkinki, texnika yo'nalish oliy ta'lim muassasalari muhandislik kommunikatsiyalarini qurilishi va montaji mutaxassisligi bo'yicha tayyorlanayotgan bo'lajak muhandislarga hayot faoliyat xavfsizligi va mehnat muhofazasi umumkasbiy fanini o'qitish jarayonida multimediali zamonaviy o'qitish vositalaridan foydalanish o'quv materiallarini yanada faol va maqsadga qaratilgan holda idrok etish hamda talabalarning mustaqilligini oshirish, o'qituvchiga esa ularning o'quv-bilish faoliyatini yanada oqilona boshqarish imkoniyatini beradi. O'qitish haqiqiy vaziyatlarga imkon qadar yaqin bo'lgan vaziyatda olib boriladi. bu esa o'z navbatida, bo'lajak muhandislarni kasbiy faoliyatga samarali tayyorlashning muhim omil bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirov A.A. Bo'lajak o'qituvchilarning axborot kommunikatsiya texnologiyalariga oid kompetentligi. //Pedagogning shaxsiy va kasbiy axborot maydonini loyihalashda axborot kommunikatsiya texnologiyalariga oid kompetensiyalar // mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – T.: TDPU, 2015. 3 b.
2. Averyanov L. Ya. Современные проблемы Internet – obucheniya // Informatika i obrazovanie. – 2003. – № 5. – S.70
3. Andreev A. A. Vvedenie v Internet-obrazovanie: ucheb. posobie.–M.:

Logos 2003.–73s

4. Andreev A. A. Primenenie seti Internet v uchebnom protsesse // Informatika i obrazovanie. – 2005.–№9.–S. 2–7.

5. Andresen, Bent. B. Multimedia v obrazovanii: spetsializirovannyy ucheb. kurs: [per. s angl] – 2 – ye izd.; ispr. i dop. – M.: Drofa, 2007. – 221 s. Aripov M., Otaxonov N. DELPHI dasturlash tilida fayllar bilan ishlash uslubiyoti // Ta'lim muammolari. IMJ. – T.: 2009. – №3. – B. 28-32 bet.

6. Babenko T. A. Primenenie sredstv multimedia v protsesse obucheniya budущix uchiteley informatsionnym texnologiyam: dis. kand. ped. nauk: 13.00.08. – Armavir, 2003. – 201 s.